

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Аминова Рохила Хамидовна

преподаватель русского языка и литературы
Денауский институт предпринимательства и педагогики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7137532>

ARTICLE INFO

Received: 27th September 2022

Accepted: 01st October 2022

Online: 03rd October 2022

KEY WORDS

коммуникативная
компетенция, студент
«обучаемый»,
студент «обучающий»,
интерактивные методы
обучения, деловая учебная
игра, ролевая игра.

Известно, что коммуникация отделяет удачу от провала, а в случае обучения русскому языку как иностранному (РКИ) формирование коммуникативной активности обучающихся становится одной из приоритетных задач. «Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоящее время – это обучение языку как реальному и полноценному средству общения», – считает С.Г. Тер-Минасова [1, 26]. Коммуникативная компетенция – это интегративное образование, включающее в себя лингвистический, социолингвистический и прагматический аспекты [2, 14]. В литературе описываются традиционные (пассивные) методы обучения, при которых формирование устойчивых

ABSTRACT

В статье обосновывается необходимость замены пассивных методов обучения в практике преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Описывается метод применения интерактивных методов обучения, в том числе, деловых и ролевых игр на занятиях по русскому языку как иностранному. Рассматриваются критерии, предъявляемые к разработке творческих заданий по русскому языку как иностранному.

речевых навыков и возможность их переноса в повседневные и профессиональные ситуации общения осуществляется по схеме: учитель – ученик. При этом монологичная форма проведения занятия предполагает аналогичную форму текущего и итогового контроля: самостоятельные работы, тесты. В этом пассивном методе обучения есть определенные достоинства: обучающийся рассчитывает на свои знания и реализует свои лингвистические и речевые возможности в ситуации относительного комфорта.

Иной метод обучения носит активный характер и заменяет монолог

учителя или учащегося на диалог учащихся между собой и диалог учащихся с преподавателем. Выстраивается иной тип коммуникации, при котором предпочтительными оказываются моделирование коммуникативных ситуаций и работа в парах или мини-группах в рамках учебного процесса. Соответственно меняется и форма контроля: самостоятельные работы уступают место проигрыванию диалогов и ситуаций общения во время учебного занятия. Несомненно, метод активного обучения позволяет учащимся общаться как между собой, на равных, так и с преподавателем, помогающим в случае затруднения справиться с решением проблемы. При этом отрабатываются речевые умения и навыки, обучающийся получает возможность проанализировать свои ошибки и вовремя исправить их. Однако ни пассивный, ни активный методы не позволяют обучающемуся раскрыть творческий потенциал в полной мере. Сдерживающим началом оказывается боязнь допустить коммуникативно значимую или потенциально коммуникативно значимую ошибку, что затрудняет реальное общение на иностранном языке или делает невозможным продолжение коммуникации. При использовании в практике обучения интерактивного метода эти проблемы могут быть частично сняты. Согласно С. Г. Тер-Минасовой, «для того, чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь иностранных

языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях» [1, 27]. Интерактивный метод обучения предполагает полилог как тип коммуникации. Студент из объекта образовательного процесса переходит на позицию активного субъекта – «студент обучающий и обучающийся». Формами проведения занятий становятся индивидуальные и групповые проекты, деловые и ролевые игры. Деловая учебная игра — это моделирование профессиональной деятельности и ролевое взаимодействие по установленным игровым правилам, в определенном условном времени, в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций, с разыгрыванием ролей и оценением. Атмосфера неопределенности может возникнуть только в живой ситуации, в которой оказывается человек, изучающий иностранный язык. Так, студентам, изучающим РКИ было предложено выступить с заранее подготовленными индивидуальными социальными проектами перед другими студентами гуманитарного факультета. Темы, которые выбрали студенты, были связаны с проблемами работоторговли, организации досуга детей-сирот, помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями. Десятиминутный рассказ, жанр которого можно обозначить как мини-монолог, сопровождался показом слайдов, сделанных на местном материале. Ситуация живого общения переросла в незапланированный

полилог-дискуссию, то есть обмен мнениями, в основе которого лежали конкретные факты и примеры. В рамках деловой учебной игры спонтанно отрабатываются все коммуникативные умения: обмен информацией, обмен мнениями и оценками, обмен репликами и высказываниями. Все студенты иницируют высказывания друг друга, сосредотачивая усилия на реализации определенной речевой стратегии.

Еще одной формой интерактивного метода обучения является ролевая игра, то есть коммуникативное упражнение, предполагающее исполнение различных культурных ролей и ставящее перед собой цель освоения общения

«в пределах социального контакта в условиях, максимально близких к условиям реального общения» [3, 87]. Иными словами, отличие деловой учебной игры от ролевой заключается в уровне свободной импровизации.

Деятельность обучающихся в рамках выбранных ими ролей позволяет руководствоваться характером роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним сценарием поведения. Ролевая игра на занятиях РКИ

– это создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них эффективных практических решений. Например, в рамках проведения семинара повышения квалификации для преподавателей РКИ, проходящем в Сербии (Белград) в 2014 году, участникам была предложена ролевая игра на

тему «Конкуренция». Условия игры были сформулированы следующим образом: Вы и Ваш коллега претендуете на участие в семинаре повышения квалификации «Русский язык и образование на русском языке».

Постарайтесь убедить работодателя в необходимости своего присутствия на этом семинаре. Решая предложенную задачу, слушатели семинара не только обменялись социальными ролями, разыгранными в соответствии с правилами

речевого этикета, но и нашли новые, неожиданные для себя аргументы и контраргументы. Этому в немалой степени способствовал различный жизненный опыт слушателей и реальные мотивы, побудившие их к участию

в работе семинара.

В ходе проведения деловых и ролевых игр были апробированы основные критерии, предъявляемые к разработке интерактивных заданий по РКИ:

- задание не должно иметь однозначного решения;
- должно являться практическим и полезным для учащихся;
- должно быть связано с повседневной жизнью учащихся;
- должно быть связано с учебной и профессиональной деятельностью учащихся;
- должно вызывает интерес;
- должно максимально служит целям обучения.

Современные методы интерактивного обучения РКИ, в том числе, индивидуальные и групповые проекты, деловые и ролевые игры, призваны

интенсивнее вовлекать иностранных учащихся в образовательный процесс; повышать коммуникативную активность, формировать устойчивые речевые навыки и возможность их быстрого переноса в профессиональные ситуации общения. Для максимального развития коммуникативных способностей учащихся при обучении РКИ представляется недостаточным использование только пассивных или активных методов обучения. «Необходимо освоить и

новые методы преподавания, направленные на развитие всех <...> видов владения языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью которых можно научить людей эффективно общаться» [1, с. 28] Возможность выбора режима обучения зависит и от мотивации группы учащихся, и от ее языкового уровня. И здесь важным представляется создание таких условий обучения, при которых ученик может выступать в роли учителя, то есть действовать по схеме: каждый учит каждого.

References:

1. Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в обучении РКИ: состояние и перспективы // РЯЗР. – 2011. – № 6. – С. 45-55
2. Лазарева О. А. Школа тестора: лингводидактическое тестирование ТРКИ -TORFL:Методическое пособие. - СПб.: Осипова, 2011. – 163 с.
3. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Совет Европы (французская и английская версии), 2001. Московский государственный лингвистический университет (русская версия), 2005.
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М., 1991. – 223 с.
5. К. А., Вознесенская И. М., Колесова Д. В., Хорохордина О. В. 2009. В добрый путь! Учебный комплекс по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа обучения. / Под ред. проф. Роговой К. А.
6. Русский язык и культура речи. 2001. / Под ред. Максимова В.И.
7. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: Слово/Slovo, 2008. – 264 с.